

INNOVATIVE WORLD
Ilmiy tadqiqotlar markazi

TADQIQOTLAR

ILM-FAN

TEKNOLOGIYALAR

ZAMONAVIY ILM-FAN VA INNOVATSIYALAR NAZARIYASI

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

2026

Google Scholar

zenodo

Andijan, Uzbekistan

+998335668868

<https://innoworld.net>

ZAMONAVIY ILM-FAN VA INNOVATSIYALAR NAZARIYASI

3-JILD 6-SON

ILMIY-AMALIY ONLINE KONFERENSIYA

2026

« ZAMONAVIY ILM-FAN VA INNOVATSIYALAR NAZARIYASI » NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI TO'PLAMI

3-JILD 6-SON

Konferensiya to'plami va tezislari quyidagi xalqaro
ilmiy bazalarda indexlanadi

Google Scholar

ResearchGate

zenodo

ADVANCED SCIENCE INDEX

Directory of Research Journals Indexing

www.innoworld.net

O'ZBEKISTON-2026

ФАЛСАФИЙ КАТЕГОРИЯЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ МЕТОДОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Ergashev Ozodbek Shavkatovich

Falsafa fanlari falsafa doktori (PhD)

Andijon davlat texnika instituti Tillar va gumanitar fanlar kafedrası

Аннотация. Ушбу мақолада фалсафанинг асосий категориялари — моҳият ва ҳодиса, сабаб ва оқибат, бутун ва қисм, система ва структура тушунчаларининг фалсафий мазмун-моҳияти ҳамда уларнинг билиш жараёнидаги методологик аҳамияти таҳлил қилинган. Мазкур категориялар орқали борликдаги нарса ва ҳодисаларнинг ички қонуниятлари, ўзаро алоқадорлиги ва ривожланиш механизмлари ёритилган. Тадқиқот натижалари ушбу категориялар нафақат фалсафий билишнинг назарий асоси, балки замонавий илм-фан ва ижтимоий таҳлилнинг муҳим методологик воситаси эканини кўрсатади.

Калит сўзлар: категория, моҳият, ҳодиса, сабаб, оқибат, бутун, қисм, система, структура, фалсафий таҳлил, методология.

Кириш. Фалсафа нафақат қонунлар, балки категориялар тизимига ҳам эга. Категориялар — борлик, тафаккур ва билиш жараёнидаги энг умумий, муҳим ва такрорланувчи алоқалар, муносабатлар ҳамда қонуниятларни акс эттирувчи фундаментал тушунчалардир. Улар инсоннинг воқеликни англашида назарий таянч вазифасини бажаради ва борликни чуқур таҳлил қилиш имконини яратади.

Фалсафий категориялар орқали инсон нарса ва ҳодисаларнинг ташқи кўриниши ортида яширинган ички моҳиятни, сабаб-оқибат боғланишларини ҳамда бутун ва қисм ўртасидаги муносабатларни англайди. Бу категориялар воқеликни фақат тасвирлаш билан чекланмай, балки уни таҳлил қилиш, умумлаштириш ва илмий хулосалар чиқаришга хизмат қилади. Шу маънода категориялар фалсафий билишнинг асосий интеллектуал воситалари ҳисобланади.

Улар билиш жараёнида муҳим методологик восита бўлиб хизмат қилади. Айниқса, замонавий илм-фан, ижтимоий тадқиқотлар ва амалий фаолиятда категориялар мураккаб жараёнларни тизимли ўрганиш, ўзаро боғлиқликларни аниқлаш ва ривожланиш қонуниятларини очиб беришда катта аҳамият касб этади. Шу боис фалсафий категориялар инсон тафаккурини чуқурлаштирувчи ва илмий дунёқарашни шакллантирувчи муҳим назарий асос ҳисобланади.

Асосий қисм. Моҳият ва ҳодиса фалсафанинг энг муҳим категорияларидан бири бўлиб, улар нарса ва ҳодисаларнинг ички ҳамда ташқи томонларини ифодалайди. Ушбу категориялар орқали борликдаги жараёнларнинг чуқур мазмуни ва ташқи намоён бўлиш шакллари ўртасидаги муносабат англашилади. Фалсафий таҳлилда моҳият ва ҳодисани фарқлаш воқеликни тўғри англаш ва унинг ички қонуниятларини очиб беришда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳодиса — нарса ёки жараённинг ташқи намоён бўлиш шакли бўлиб, у инсон сезгилари орқали бевосита идрок этилади. Ҳодиса кўпинча нарсанинг ташқи белгиларини, ўзгарувчан ва кўзга ташланувчи хусусиятларини ифода этади. Масалан, табиатдаги ёмғир, чақмоқ ёки фасллар алмашинуви муайян жараёнларнинг ҳодисавий кўринишлари ҳисобланади.

Моҳият эса нарса ва ҳодисаларнинг ички мазмуни, асосий хусусиятлари ва уларнинг мавжудлигини белгилаб берувчи сабабий асосидир. Моҳият ташқи кўриниш ортида яширинган бўлиб, уни фақат чуқур таҳлил ва илмий билиш орқали англаш мумкин. Агар ҳодиса “нима кўринаётганини” билдирса, моҳият “нега шундай бўлаётганини” тушунтиради.

Моҳият ва ҳодиса ўзаро узвий боғлиқдир. Ҳодиса моҳиятнинг ташқи ифодаси бўлса, моҳият ҳодиса орқали намоён бўлади. Шу боис илмий билиш жараёни ташқи ҳодисаларни кузатишдан бошланиб, уларнинг ички моҳиятини англашга қаратилади. Бу категориялар инсонга борлиқни юзаки эмас, балки чуқур ва тизимли таҳлил қилиш имконини беради.

Сабаб ва оқибат фалсафанинг муҳим категорияларидан бири бўлиб, у борлиқдаги нарса ва ҳодисалар ўртасидаги мантиқий ҳамда қонуний боғланишни ифодалайди. Ушбу категория орқали ҳар қандай жараённинг келиб чиқиш манбалари, ривожланиш омиллари ва натижалари англашилади. Сабаб-оқибат муносабатларини тушуниш воқеликдаги ўзгаришларни илмий таҳлил қилишда муҳим методологик аҳамиятга эга.

Сабаб — муайян ҳодиса, жараён ёки ҳолатни вужудга келтирувчи омил, шарт ёки ички манба ҳисобланади. У маълум бир ўзгаришнинг пайдо бўлишига туртки беради. Оқибат эса сабаб таъсири натижасида юзага келган ҳодиса ёки жараёндир. Демак, сабаб ва оқибат ўзаро узвий боғлиқ бўлиб, бири иккинчисисиз мавжуд бўла олмайди.

Ҳар бир ҳодисанинг муайян сабаби бўлади ва у ўз навбатида бошқа ҳодисалар учун сабабга айланиши мумкин. Масалан, ёмғирнинг ёғиши ер намлигининг ошишига сабаб бўлади, ер намлигининг ортиши эса ўсимликлар ўсиши учун қулай шароит яратади. Шу тариқа бир жараённинг оқибати кейинги жараён учун сабаб вазифасини бажаради. Бу эса борлиқдаги жараёнларнинг занжирсимон ва узлуксиз боғлиқлигини кўрсатади.

Жамият ва инсон ҳаётида ҳам сабаб-оқибат муносабатлари муҳим ўрин тутаяди. Иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ўзгаришлар муайян сабаблар таъсирида юзага келиб, кейинчалик янги жараёнларга туртки беради. Шу маънода сабаб ва оқибат категорияси инсонга воқеликдаги жараёнларнинг ички мантиғини англаш, сабабий боғланишларни аниқлаш ва келажақдаги ривожланиш тенденцияларини башорат қилиш имконини беради.

Бутун ва қисм категориялари борлиқдаги объект ва жараёнларнинг таркибий тузилиши ҳамда ички алоқадорлигини ифодалайди. Қисм — бутунни ташкил этувчи алоҳида элемент ёки таркибий бўлак бўлса, бутун — ўзаро боғланган қисмлар бирлигидан ташкил топган яхлит тизимдир. Фалсафий нуқтаи назардан ҳар қандай бутун ўз қисмларидан ташкил топади, аммо бутун фақат қисмларнинг оддий йиғиндиси эмас. У қисмлар ўртасидаги ўзаро таъсир ва алоқалар туфайли янги сифат ва мазмун касб этади. Шу боис бутун ўз қисмлари йиғиндисидан кўпроқ мазмунга эга бўлади.

Масалан, инсон организми турли аъзолардан ташкил топган бўлса-да, тирик организм сифатида у алоҳида аъзоларнинг механик йиғиндисидан анча мураккаб тизим ҳисобланади. Худди шунингдек, жамият ҳам алоҳида индивидлардан иборат

бўлса-да, ижтимоий муносабатлар, маданият ва институтлар туфайли яхлит ва мураккаб бутунликни ташкил этади. Бу ҳолат бутун ва қисм муносабатларининг диалектик хусусиятини яққол намоён этади.

Система ва структура категориялари эса замонавий илм-фан ва фалсафада алоҳида аҳамият касб этмоқда. Система — ўзаро боғланган ва бир-бирига таъсир кўрсатувчи элементлар мажмуаси бўлиб, у муайян яхлитликни ташкил этади. Системада ҳар бир элемент муайян вазифани бажаради ва бошқа элементлар билан муносабатда мавжуд бўлади. Структура эса шу элементларнинг ички тартиби, жойлашуви ва ўзаро алоқаларининг шаклини англатади.

Жамият, табиат ва инсон фаолиятини системали таҳлил қилиш замонавий тадқиқотларнинг муҳим шарти ҳисобланади. Чунки мураккаб жараёнларни фақат алоҳида элементлар кесимида эмас, балки уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва яхлит тизим сифатида ўрганиш орқали чуқур англаш мумкин. Шу маънода бутун–қисм ҳамда система–структура категориялари борликни комплекс таҳлил қилиш ва замонавий илмий тадқиқотларни самарали олиб боришда муҳим методологик восита бўлиб хизмат қилади.

Хулоса. Фалсафий категориялар инсоннинг борликни англашида муҳим умумметодологик асос бўлиб хизмат қилади. Улар орқали нарса ва ҳодисаларнинг ички моҳияти, ўзаро алоқадорлиги, ривожланиш қонуниятлари ҳамда сабаб-оқибат муносабатлари чуқур англашилади. Фалсафий категориялар воқеликни фақат тасвирлаб бериш билан чекланмай, балки уни таҳлил қилиш, умумлаштириш ва илмий хулосалар чиқариш имконини ҳам яратади.

Моҳият ва ҳодиса, сабаб ва оқибат, бутун ва қисм, система ва структура каби категориялар инсон тафаккурини тизимлаштиришда муҳим ўрин тутаяди. Улар ёрдамида мураккаб жараёнларнинг ички механизми, таркибий тузилиши ва ривожланиш тенденцияларини аниқлаш мумкин бўлади. Айниқса, замонавий илм-фан, техника ва ижтимоий тадқиқотларда ушбу категориялар универсал таҳлил воситаси сифатида кенг қўлланилмоқда.

Уларни чуқур ўрганиш илмий таҳлил самарадорлигини оширади, тадқиқот жараёнида мантиқий изчилликни таъминлайди ва назарий хулосаларнинг асослилигини кучайтиради. Шу маънода фалсафий категориялар нафақат фалсафа фанининг назарий пойдевори, балки инсоннинг илмий дунёқараши ва аналитик тафаккурини ривожлантирувчи муҳим интеллектуал восита сифатида ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Shermuxamedova N.A. Falsafa. Toshkent: "Noshir" 2012.
2. Qahhorova Sh. Global ma'naviyat-globallashuvning g'oyaviy asosi. Toshkent:Tafakkur, 2009.
3. Pulatova D., Qodirov M., Ahmedova M. va boshq. Falsafa tarixi: Sharq falsafasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent: TDSH.2013.
4. Tulenov J.,Tulnova G.,Tulnova K.Falsafa. Darslik.–Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
5. Shermuxamedova N.A. Falsafaga kirish.-Toshent.: Noshir, 2012.
6. Ergashev O. YANGI DAVR G'ARB FALSAFASIDA INSON MUAMMOSI //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы

социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 10s. – С. 190-194.

7. Shavkatovich E. O. THE PROBLEM OF MAN IN ANCIENT EASTERN PHILOSOPHY //INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 17-21.

8. Shavkatovich E. O. ANTIK DAVR FAYLASUFLARI TALQINIDA INSON VA UNING IJTIMOIYLASHUVI MASALALARI //ZAMONAVIY ILM-FAN VA INNOVATSIYALAR NAZARIYASI. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 49-51.

9. Ozodbek E. Philosophical factors of increasing social and economic activity in society //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 40-43.

10. Shavkatovich E. O. SOME ISSUES OF EDUCATING THE RESPONSIBILITY OF SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT IN HUMANS //STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 22-24.

